

Cultures, identités et symboles en comparaison, la céramique *matt-painted* de l'Italie du sud à l'âge du Fer

Cesare Vita

Les concepts d'identité et de culture sont au centre des études contemporaines analysant les dynamiques sociales des communautés anciennes, en particulier celles du sud de l'Italie avant la conquête romaine.

En Italie, les nombreuses fouilles archéologiques menées au cours des dernières années en Basilicate, en Campanie, dans les Pouilles et en Calabre ont permis de mieux comprendre les développements des relations culturelles entre les populations locales et les « Autres ». Par les « Autres » on entend des groupes de personnes qui sont en dehors de leur propre cercle social ou de leur sphère géographique, comme ceux qui viennent d'autres régions.

Grâce à des éléments uniques de leur culture matérielle (notamment le style de la poterie), il a été possible d'étudier les différences culturelles entre les différentes populations qui habitaient ces régions. Une des productions céramiques locales les plus originales est la céramique dite « *matt-painted* » (Yntema 1990) qui se distingue du reste des productions indigènes par la présence de décorations aux motifs géométriques (souvent empruntés par la céramique grecque) et une utilisation maîtrisée de la polychromie.

Cette production (ci-après CMP), trouvée principalement en contextes funéraires, se retrouve au cours d'une période chronologique comprise entre la fin du XI^e et la moitié du V^e siècle av. n. è., en passant de la technique monochrome à la bichrome. Elle est traditionnellement considérée comme l'héritage des premiers marins mycéniens qui ont débarqué sur les côtes italiennes (Van Compernelle 1988, p. 90-96) ; cependant, plusieurs spécialistes (Herring 1998, p. 163) pensent à présent qu'il s'agissait d'une invention exclusive des populations de l'Italie du sud, c'est-à-dire une production indigène.

Parmi les styles des décorations identifiables, on distingue ceux présents sur les vases produits par les communautés qui se sont installées dans le nord de l'arrière-pays de la Basilicate moderne (ancienne Lucanie), et qui étaient en contact avec d'autres populations du sud de l'Italie : les Œnôtres, Chônes, Dauniens, Grecs et Étrusques. Une zone, la Lucanie, qui reliait

Fig. 1. Carte de la Lucanie ancienne avec indication (en lettres capitales) des sites appartenant à la culture « nord-lucanienne » (d'après Tardugno 2017, p. 1037, fig. 1).

la mer Méditerranée, la mer Ionienne et l'Adriatique. Les communautés du nord de cette région, contrairement aux Œnôtres, enterraient les morts dans une position recroquevillée, et non sur le dos (Scalici 2012).

Pour cette raison, dans la littérature cette zone est connue comme appartenant à la « culture nord-lucanienne », une culture qui s'est développée au cours d'une période chronologique précise : du milieu du VII^e au milieu du V^e siècle av. n. è. (Vita 2017 ; Vita 2018).

En abordant la question de l'utilisation, de la conservation et de la circulation des objets et décorations entre différentes communautés, cette recherche déplace la perspective sur la culture matérielle indigène (souvent reléguée à une position secondaire), et permet ainsi la compréhension de certaines dynamiques d'échange et d'acculturation entre les populations autochtones et les « Autres ».

Fig. 2. Buccino (Salerne), nécropole. Quelques exemples de motifs décoratifs et de symboles de la céramique *matt-painted* (dessin Vita, Rennes 2).

Le projet SandMAN¹ se compose principalement de trois axes de recherche :

1. Étude archéologique et archéométrique

Le projet repose d'abord sur une étude systématique des vases peints de la CMP provenant de fouilles archéologiques dans le district de la Lucanie du Nord, à travers l'analyse des formes de la poterie et l'étude des contextes de leurs découvertes. En particulier, SandMAN vise à créer une base de données chronotypologiques des formes de la CMP, en soulignant les éléments communs ou les différences spécifiques des groupes.

¹ Le projet a débuté en septembre 2021 et a pris fin en août 2023. Une série de résultats préliminaires, y compris ceux archéométriques, seront présentés lors d'un colloque international organisé par moi-même autour de la céramique *matt-painted* de l'Italie méridionale, auprès du Centre Jean Bérard de Naples, les 11 et 12 avril 2024. *SandMAN* a bénéficié d'un financement au titre du programme pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodowska-Curie numéro 892781.

Des échantillons de céramiques, prélevés sur des vases liés à chacune des productions sélectionnées, seront traités dans un laboratoire du CNR italien afin de permettre, à travers l'analyse des pâtes et des vernis, d'identifier les centres de production de la poterie et d'évaluer le rayon d'action de la présence de céramique de chaque communauté.

2. Étude anthropologique et ethnographique

La CMP appartient à une catégorie de biens matériels qui permet d'associer des productions à des groupes culturels bien précis. Chacun des groupes qui habitait la Lucanie ancienne fabriquait des vases aux formes et aux décorations caractérisées par un propre style artistique ; cependant, si on considère les morphologies des vases et les motifs décoratifs de ces groupes, il semble y être beaucoup d'éléments en commun (comme des réélaborations de certains motifs géométriques ou bien des variations des certaines formes de poteries).

Fig. 3. Ripacandida (Potenza), nécropole. Cruche avec décoration anthropomorphique (d'après Setari 1999, p. 92, fig. 12).

Étudier et comprendre la présence, les fonctions, la valeur idéologique des certains vases de la CMP et leur utilisation dans leurs contextes de découverte permettra dans le même temps d'étudier les bases de la culture locale (rites, hiérarchies,

classements sociaux) et les relations d'échange à distance entreprises par les différentes communautés autochtones (relations *inter pares*, de suprématie ou bien de subordination) (Danielsson 2012).

Étude sémiotique

Les objets véhiculent idées, mémoires et messages, et la céramique *att-painted* est certainement un de ces vecteurs. L'analyse des décorations et des signes présents sur les vases est une autre phase essentielle de ce programme. L'objectif est de saisir les significations de ce « lexique », d'établir quels sont les éléments qui sont des créations locales (liés à un passé ancien, mais toujours indigène) et ceux qui imitent (ou s'inspirent) des signes et des significations d'autres cultures (comme ceux de la céramique grecque ou celtique, par exemple). Il est essentiel de comprendre la valeur de cette documentation et quels messages elle véhicule. En intégrant certaines études précédentes (Gimbutas 1989), la base de données sur les signes et symboles de la CMP aidera à comprendre comment ils ont été utilisés (si sur base du genre ou de statut) et à quelles fins (Manetti 2013).

L'examen des contextes (pour la plupart, nécropoles) des sites de l'ancienne région de la Lucanie donne la possibilité d'avoir une vision globale des dynamiques culturelles et sociales entre différents groupes qui partagent sources matérielles et réseaux culturels. Le partage de biens, d'idées, de savoir-faire entre les communautés de l'arrière-pays et celles de la côte représentent l'occasion unique de comprendre les étapes qui ont conduit une ou plusieurs communautés à disparaître ou à survivre jusqu'à la conquête romaine.

Fig. 4. Buccino (Salerne), nécropoles de Braida et Santo Stefano. Éléments du mobilier en céramique *att-painted* (d'après Vita 2017, p. 865, fig. 3).

Bibliographie

- Danielsson 2012 : Danielsson I. B., *To Tender Gender. The Past and Futures of Gender Research in Archaeology*. Stockholm, Stockholm University, 160 p.
- Gimbutas 1989 : Gimbutas M., *The Language of the Goddess. Unearthing the Hidden Symbols of Western Civilization*. San Francisco, Thames & Hudson, 388 p.
- Herring 1998 : Herring E., *Explaining Change in the Matt-Painted Pottery of Southern Italy. Cultural and social explanations for ceramic development from 11th to the 4th centuries B.C.* Oxford, BAR Publishing, 265 p. (BAR International Series, 722).
- Manetti 2013 : Manetti G., *In principio era il segno. Momenti di storia della semiotica nell'antichità classica*. Milano, Giunti, 340 p.
- Scalici 2012 : Scalici M., I cantaroidi in area nord-lucana. Proposta di classificazione. *Ocnus*, 21, 31-50.
- Setari 1999 : Setari E., Produzioni artigianali indigene. La 'fabbrica' di Ripacandida. *Siris*, 1, 69-119.
- Van Compernelle 1988 : Van Compernelle T., Les relations entre Grecs et indigènes d'Apulie à l'âge du Bronze. *Studi di Antichità*, 5, 79-127.
- Vita 2017 : Vita C., Volcei: archeologia di un centro nord-lucano. Nuovi dati dalle aree di necropoli di Buccino tra l'età arcaica e l'età classica. In Pontrandolfo A., Scafuro M. dir., *Dialoghi sull'Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo, Actes du colloque, Paestum, 2016*. Paestum, 861-866.
- Vita 2018 : Vita C., Burial practices in the cemetery of Buccino from the mid seventh to the early fourth century BC. In Herring E., O'Donoghue E. dir., *The Archaeology of Death, Actes du colloque, Galway, 2016*. Oxford, 316-321.
- Yntema 1990 : Yntema D. G., *The matt-painted pottery of Southern Italy. A general Survey of the matt-painted pottery styles of Southern Italy during the final Bronze Age and the Iron Age*. Galatina, Congedo, 532 p.

Auteur

Cesare Vita, Marie Skłodowska-Curie Fellow, Université Rennes 2, UMR 6566 - CReAAH, France ; cesarevita@hotmail.it

Abstract

This paper intends to present the project with the new approach to the study of the matt-painted pottery which is based on the consideration that this ceramic represents both an instrument of cultural identity conservation and a tool for dissemination of cultural messages among the indigenous communities of southern Italy between the Iron Age and the Archaic Period. The research, starting from an interdisciplinary perspective, involves the interaction of data and results obtained from the analysis of archaeological, archaeometric, anthropological, ethnographical and semiotic aspects.

Résumé

La finalité du projet est d'aborder l'étude de la production céramique matt-painted en la considérant comme « moyen » de conservation mais aussi de diffusion de messages identitaires et culturels parmi les communautés indigènes du sud de l'Italie entre l'Âge du Fer et l'Époque Archaïque. La recherche est conçue dans une perspective interdisciplinaire qui implique l'interaction des données et des résultats obtenus sur plusieurs aspects : archéologiques, archéométriques, anthropologiques, ethnographiques et sémiotiques.